

Infancia y privaciones arbitrarias de libertad: la "solución" como problema

Emilio García Méndez¹

Prof. Asociado de Criminología. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires

Los estereotipos, las frases hechas; la adhesión a lo convencional, los códigos de conducta estandarizados cumplen la función socialmente reconocida de protegernos frente a la realidad, es decir, frente a los requerimientos que sobre nuestra acritud pensante ejercen los acontecimientos y hechos en virtud de su existencia,
Hannah Arendt. "La Vida del Espíritu", Ed. Paidós, 2002.

El pedagogo brasileño Antonio Carlos Gomas da Costa, afirma que el principal problema del trabajo infantil es que no es considerado, por muchos, un problema. Tal vez, no sea aventurado pensar que algo similar ocurre particularmente en la Argentina, con una porción considerable de las privaciones de libertad de las personas en general, y de los menores de edad muy en particular.

Los casos de abusos policiales mantienen una intensidad y frecuencia preocupante en América Latina. A pesar de la notoria falta de información cuantitativa confiable en este campo, no existen evidencias razonables para afirmar que en los diversos tipos de detenciones arbitrarias —todas ellas subsumibles en el concepto amplio y al mismo tiempo perfectamente definido de privación de libertad contenido en el punto 11.b de las Reglas de Riad— los casos referidos a menores de edad² se caractericen por su excepcionalidad. Por el contrario, si considerarnos la situación específica de las detenciones arbitrarias de menores de edad, tomando en cuenta la incidencia de la delincuencia juvenil en las estadísticas delictivas en general (en las cuales los menores de edad, en general, contribuyen con menos del 10 % de toda la criminalidad y con no más del 3% cuando se consideran exclusivamente los delitos más violentos³), existen

¹ Para la redacción de este breve texto me he visto beneficiado notablemente, sin por ello dejar de ser el responsable único de todas las afirmaciones aquí contenidas, de una amplia y generosa conversación sostenida con Carlos Bigalli, Asesor de Menores del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, luchador incansable por los derechos humanos de la infancia y a quien esta modesta contribución al debate está dedicada.

² El concepto de "menor de edad", se entiende aquí en el sentido del art. 1 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), como referido a todos los seres humanos con menos de 18 años de edad.

³ Un ejemplo representativo de esta afirmación lo constituye un excelente trabajo de reconstrucción y análisis crítico de las estadísticas policiales de Panamá. Al respecto cfr. el "Informe sobre Estadística y

indicios para pensar que los menores de edad se encuentran de alguna forma hiper representados en los abusos de las prácticas policiales.

En este contexto, resulta importante analizar, para poner en evidencia, el tipo de vínculo existente entre los abusos policiales en general y el carácter más o menos sistemático de las detenciones arbitrarias. Así, parece razonable hipotetizar, que existe una fuerte relación de causa-efecto entre la frecuencia e intensidad de los abusos policiales con las detenciones arbitrarias y de estas últimas, a su vez, con el concepto de **protección**, tal como éste se presenta en la cultura jurídica 'minorista'⁴. En otras palabras, el alcance y sentido del concepto de protección de los menores resulta central, tanto para el análisis del problema, cuanto para la formulación de estrategias de superación de los mismos.

Las circunstancias concretas que rodean el caso Bulacio⁵ lo convierten, en muchos efectos, en emblemático y, por ende, clave para un análisis que pretenda explicar la fenomen

ología, el alcance y las causas profundas de las detenciones arbitrarias de personas --- mayores y menores de edad, en América Latina en general y en la Argentina en particular. Ello, sobre todo, si se consigue demostrar la hipótesis en el sentido de que el caso Bulacio pertenece mucho más a la "fisiología" que a la "patología" de la política jurídica y social hacia un tipo de infancia: los menores.

Parece necesario comenzar por establecer algunas precisiones en torno al concepto de detención, imprescindible para analizar las diversas hipótesis de arbitrariedad.

Comúnmente el concepto de **detención** posee una connotación vinculada con la práctica jurisdiccional, mientras que el concepto de **aprehensión** se refiere más a los temas vinculados con el accionar policial. En este sentido, y sólo a los fines de una mayor claridad, parece importante distinguir entre las condiciones (jurídicas y materiales) de la detención policial y la detención judicial.

En América Latina en general y muy especialmente en el caso argentino las aprehensiones policiales arbitrarias admiten una distinción, tan profunda cuanto implícita y solapada, según se trate de mayores o menores de edad. Mientras que para los adultos pareciera regir un criterio estricto y restrictivo de la aprehensión arbitraria

Criminalidad Juvenil" elaborado por Jorge Gieumareas para Panamá. Versión Multigrafiada sin publicar. Panamá, Mayo del 2002.

⁴ El concepto de cultura jurídica "minorista", se refiere en este caso con mucha precisión a la cultura jurídica anterior a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La llamada doctrina de la "situación irregular", encarna sin ambigüedades esta posición en la que los "menores" (entendidos como una especie residual de la categoría infancia), son considerados objeto de la compasión-represión y no sujetos de derechos.

⁵ La más detallada y precisa información sobre el caso "Bulacio" se encuentra en la propia "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Argentina. Caso Walter David Bulacio", presentada ante la Corte Interamericana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Versión Multigrafiada, Washington DC, 24 de enero de 2001.

(erosionado obviamente por el incremento de los abusos policiales), para los menores de edad pareciera regir un criterio mucho más laxo y discrecional. En ambos casos, las prácticas —y las legislaciones locales concretas— han condicionado, generalmente para mal, las reflexiones teóricas y conceptuales, tal como ocurre en el caso Bulacio. Dos varas, inaceptables para instrumentos de derechos humanos como el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, se han instalado sutil e implícitamente en buena parte de la doctrina de la región.

Mientras que para los adultos, el concepto de aprehensión policial arbitraria se refiere, casi sin excepción, a toda hipótesis diversa del flagrante y la orden escrita de autoridad judicial, tal como surge de los estándares internacionales receptados por la Comisión Interamericana en su demanda presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, en el caso de los menores de edad la arbitrariedad parece referirse directamente a las diversas formas delictuales del abuso y el maltrato policial. Esto es así porque, en el contexto de la cultura "minorista" argentina, que es la cultura que aún domina ampliamente el funcionamiento de todas las instituciones dedicadas a la "protección de la minoridad", la aprehensión arbitraria en sentido estricto constituye el supuesto masivo y rutinario que alimenta Las políticas jurídicas y sociales de protección-represión.⁶

Desde el momento mismo de la existencia de una legislación específica para la minoridad ---supuesto) que se verifica plenamente con la vigencia de la ley N° 10.903 ("Ley Agote") de 1919⁷—, la aprehensión policial arbitraria en sentido estricto, se ha convertido en la fuente prácticamente exclusiva de alimentación de los circuitos de la asistencia social a la infancia pobre (los "menores") y de control social de la adolescencia rebelde o marginada. Además, durante casi 70 años, desde 1919 hasta la aprobación y ratificación de la Convención internacional de los Derechos del Niño (CIDN, ley argentina 23.849 de 1990), las detenciones arbitrarias de menores en sentido estricto, no sólo constituyeron la práctica habitual, sino que además convivieron pacíficamente con la doctrina y la legislación específica vigente.

Es recién a partir de 1989, que esta hegemonía jurídico-cultural comienza a cuestionarse con cierta intensidad. En este sentido, la CIDN además de alterar el futuro de la condición jurídica de la infancia, comienza a alterar sensiblemente también el pasado de

⁶ En innumerables oportunidades me he referido extensamente a los orígenes históricos y a las funciones de una cultura esquizofrénica de "compasión-represión" de los menores. Véase por todos, Emilio García Méndez, "Para una historia del control socio-penal de la infancia: la informalidad de los mecanismos formales de control social", en *Infancia. De los derechos y de la justicia*, Ed. Del Puerto, Buenos Aires 1998.

⁷ Es importante recordar que la ley Agote 10.903 de 1919, es la ley de menores más vieja de América Latina, que fue desde sus comienzos un poderoso instrumento dedicado al control y criminalización de la pobreza y que además constituye un caso digno de estudio por la sociología jurídica. La ley Agote, social y jurídicamente desprestigiada, flagrantemente violatoria de la Constitución Nacional, derogada por la ley antagónica que regula la misma materia —ley 23.849— continúa siendo la fuente real de las decisiones judiciales en materia de menores. Esta situación de una ley, inválida pero efectiva, merecería un estudio mucho más detallado que trasciende largamente los límites de este breve texto.

dicha historia. Ha sido la CIDN de 1989, que ha permitido, paradójicamente, entender el carácter flagrantemente inconstitucional de todo el soporte jurídico de "protección-represión" de la infancia pobre en la Argentina. Más precisamente, ha sido con base en la violación sistemática de los más elementales preceptos constitucionales (art. 18 de la Constitución Nacional), que se ha organizado la política de asistencia social tanto de los niños pobres, cuanto de los adolescentes rebeldes y marginados. En la abrumadora mayoría de los casos, ha sido la policía, en estricto cumplimiento de la legislación minorista vigente y al mismo tiempo, en flagrante violación de la Constitución Nacional, la CIDN y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, la que ha proporcionado en forma compulsiva la clientela en estado de "abandono material o moral"⁸ destinada a ser "protegida".⁹

En otras palabras, en el contexto de la cultura jurídica dominante, tratándose de menores, las detenciones arbitrarias parecieran no ser suficientes, per se, para configurar el abuso, primero policial y luego judicial. Es justamente por ello, a contrario sensu, que la corrección en las condiciones materiales de detención, se presenta como condición necesaria aunque jamás suficiente para eliminar el carácter arbitrario de las aprehensiones o las detenciones policiales y judiciales. **No hay condición material de detención correcta y respetuosa de los estándares internacionales reconocidos, que pueda legitimar retroactivamente una aprehensión policial abusiva.**

Al respecto, para que una aprehensión policial sea acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, en primer lugar, las causales para privar de la libertad a una persona (mayor o menor de edad) deben estar previamente establecidas por una ley en sentido formal, obviamente de conformidad con la Constitución Nacional. En segundo lugar, también deben estar objetivamente definidos en una ley los procedimientos para llevarla a cabo. En tercer lugar, aún cuando la aprehensión policial se ajuste a lo señalado por la ley, no debe ser arbitraria; o sea debe ser razonable, previsible y proporcional en el caso particular. Pero además, debe asegurarse un respeto irrestricto de las garantías judiciales a toda persona privada de la libertad, Entre ellas, ser informado de los motivos de su detención en el plazo más breve posible, el control judicial inmediato y el acceso a una defensa efectiva. Tratándose de una persona menor de edad, además, es imprescindible que su familia sea notificada de dicha medida y de sus motivos de manera inmediata o en el plazo más breve posible, como resguardo esencial para la tutela de sus derechos.

⁸ El concepto de "abandono material o moral", constituye uno de los ejemplos más representativos de los supuestos sobre los que descansa el (no) derecho de menores. Se trata en realidad, de una hipótesis vacía de contenido destinada a concretarse casuística y discrecionalmente con los prejuicios de los detentadores del poder de decisión (el juez de menores en este caso). En realidad, un menor en "abandono material o moral", es aquél definido como tal. Sobre esta definición que no refleja ninguna esencia, sino que la crea, se legitima cualquier intervención coactiva, que en definitiva permitirá alterar en forma definitiva la condición jurídica y material de la infancia pobre.

⁹ El entrecomillado para designar a esta "protección", pretende poner en evidencia el absurdo de su carácter compulsivo punitivo.

Como se tratará de demostrar, esta posición de respeto riguroso y consecuente de los derechos humanos de la infancia, se enfrenta no sólo a problemas vinculados con una técnica jurídica ambigua y defectuosa, sino sobre todo a una cultura jurídica estereotipada y colonizada en torno al sentido y alcance de la debida protección a sujetos cuya vulnerabilidad, en buena medida, ha sido artificialmente construida.

Si algo caracteriza lo que con una cierta precisión pudiera entenderse como la evolución histórica positiva de los instrumentos de derechos humanos es el carácter progresivo de su detallamiento a favor de mayores espacios de autonomía y libertad. Esta tendencia no es tan clara tratándose de menores de edad. Paradójicamente, las tensiones existentes entre la libertad y la protección (en realidad muchas veces entendida como un sinónimo de bienestar, obviamente definido por los adultos), no siempre han aumentado la protección y a menudo han empañado y dificultado a la libertad. Así, algunos instrumentos específicos de los derechos humanos de la infancia, independientemente de su carácter no vinculante como es caso de las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores¹⁰ han permanecido, en un cierto sentido, un paso atrás respecto de otros instrumentos de derechos humanos de carácter general, pero sobre los que no existe ninguna duda en relación con su aplicabilidad sin discriminación no sólo de sexo, raza, condición social, sino también, y muy especialmente, de edad; me refiero especialmente en este caso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Así como es posible sostener que la esencia de los problemas vinculados con la adopción no están en la adopción, sino un paso antes en la declaración de estado de abandono¹¹. También parece razonable afirmar, que el problema del carácter arbitrario de las detenciones, se encuentra un paso antes en la aprehensión policial. En este sentido, llama la atención que bajo el concepto de "primer contacto" el punto 10.1. de las Reglas de Beijing (de 1985), pase por alto lo que aquí hemos definido como detención en sentido estricto y se refiera exclusivamente a la corrección de la detención, pero dentro del criterio, también aquí definido, como más laxo y discrecional.¹² Por su parte, el art. 7 de la Convención Americana, no admite dudas cuando en su inciso 2 establece textualmente que "Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas **conforme** a ellas" (el resaltado me pertenece).¹³

¹⁰ Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, del 29 de noviembre [de 1985 (Reglas de Beijing)].

¹¹ Esta afirmación se refiere concreta y específicamente al hecho de que, mientras sea posible declarar a un niño en estado de abandono por la mera falta o carencia de recursos materiales de sus padres (en vez, por ejemplo, de responder con políticas de apoyo socio-familiar), cualquier adopción por más clara y pura que parezca en sus formalidades jurídicas, estará moral y éticamente comprometida.

¹² El punto 10.1. de la Reglas de Beijing, establece textualmente, "10.1. Cada vez que un menor sea detenido, la detención se notificará inmediatamente a sus padres o tutor, y cuando no sea posible dicha notificación inmediata, e notificará a los padres o tutor en el más breve plazo posible".

¹³ El art. 7 de la Convención Americana, resulta particularmente útil para poner en evidencia la aberración de una legislación como la ley Agote 10.903. flagrante y groseramente violatoria de la propia Constitución Nacional.

Por lo demás, parece posible afirmar que la CIDN, se inclina doblemente por la solución que aquí se entiende como adecuada. En primer lugar, cuando afirma en el inciso b del art, 37, que "Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley, y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda". En segundo lugar, por si hubiera alguna duda sobre la extensión y alcance, también y sobre todo para la infancia, de los dispositivos de la Convención Americana, el art. 41 de la CIDN establece que "Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: a) el derecho de un Estado parte y b) el derecho internacional vigente respecto a dicho Estado".

Ya se ha analizado con un cierto detenimiento el tema de las aprehensiones policiales, mucho más simple resulta el tema de los estándares de detenciones. En este sentido, las Reglas de Ryad¹⁴ constituyen un catálogo específico y detallado de fácil comprensión y simple cumplimiento, obviamente cuando el tema obtiene la centralidad política que (le falta) merece. Absolutamente nada, escapa en materia de condiciones materiales de detención, al carácter minucioso de estas Reglas, razón por la cual parece innecesario abunde más sobre ellas. Mucho más importante resulta realizar algunas reflexiones que colaboren con la disminución radical de las aprehensiones arbitrarias, en definitiva probablemente una de las más efectivas contribuciones a la disminución del número absoluto de menores de edad detenidos arbitrariamente, primero como medida cautelar y luego privados de libertad como resultado de una orden judicial.

Cuatro parecen ser las razones principales que quitan excepcionalidad a las circunstancias que contribuyeron a la conformación del caso "Bulacio", caso que probablemente sin la barbarie extrema de la muerte absurda de una joven vida, hubiera pasado desapercibido en el paisaje habitual de las "normales" detenciones arbitrarias de menores de edad. Ellas son:

a) la existencia, de una legislación inválida pero efectiva (para usar la feliz expresión de Luigi Ferrajoli), flagrantemente violatoria de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales generales y específicos de derechos humanos. Cuadratura del círculo de una legislación "derogada", que es la fuente real del grueso de las decisiones judiciales. Esta observación no sólo se refiere a "leyes de menores" como las ya mencionadas, sino también a la vigencia de leyes locales, también de flagrante inconstitucionalidad, que permiten aprehensiones policiales de carácter "preventivo" y, por ende, arbitrarias.

b) la persistencia de una política más o menos sistemática de razzias, incorporada, sobre todo con relación a los jóvenes, como una forma aceptada y aceptable de prevención especial;

¹⁴ Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, del 14 de diciembre de 1990 (Reglas de Ryad).

c) la vigencia, claramente demostrable en términos estadísticos, de niveles intolerables de impunidad de acciones delictivas del accionar policial especialmente en relación con los menores de edad;

d) por último, la más determinante y al mismo tiempo sutil e insidiosa (y difícil de caracterizar adecuadamente), de todas las razones. La persistencia de una cultura de la "protección", que no quiere, no puede o no sabe proteger a sectores vulnerables, sino es por medio del abandono o debilitamiento de derechos y garantías que, por otra parte, los instrumentos internacionales de derechos humanos, otorgan sin ambigüedades a todos los seres humanos sin excepción.

Aunque resulte obvio, es necesario hacer explícito que, exactamente en la contracara de cada uno de los problemas que arriba se señalan, es posible diseñar una nueva política jurídica para la infancia, condición necesaria aunque no suficiente, para construir, en la dirección del respeto riguroso de los derechos humanos de la infancia, una política social para la infancia despojada de mesianismos y demagogias.

De este modo, son elementos esenciales de una nueva política jurídica que convierta en excepcional y "patológicas" las aprehensiones policiales arbitrarias: a) la derogación explícita de la legislación de menores existentes (leyes 10.903, 22.2278 y 22.803 (Régimen Penal Especial de la Minoridad), así como de cualquier legislación específica similar, y su sustitución por una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en el marco de lo dispuesto por los artículos 37 y 40 de la CIDN;

b) el abandono definitivo de toda política de mujas sin intervención directa del poder judicial;

c) la fijación de metas cuantitativas específicas tomando como base casos ejemplares, para la disminución efectiva de casos de impunidad policial (dado su potencial pedagógico) con especial referencia a casos que involucren a menores de edad;

d) el fomentar y facilitar el debate público político y académico, sobre una cultura social (y jurídica) de protección de la infancia, que continua de hecho legitimando la disminución, en vez del aumento, de los derechos de la infancia en relación con los adultos;

e) por último, y tal como ha señalado la Comisión Interamericana en su demanda, el incorrecto proceder de las fuerzas policiales constituye una de las principales amenazas para la vigencia de la libertad y la seguridad individual, aún en los sistemas democráticos vigentes en los Estados parte de la Convención. Por ello, una adecuada interpretación de las garantías que ésta establece para mayores y menores de edad, en consonancia con lo afirmado en la Opinión Consultiva (OC-17/02), definitivamente servirá a todos los Estados de la región, y a Argentina en particular, como segura orientación para encauzar la actividad estatal en el respeto riguroso de los derechos humanos de todos sin excepción.

También en este campo de la cuestión de la infancia, resulta imperioso y necesario el redescubrimiento de lo obvio.

Buenos Aires, 9 de abril de 2003.